

AQUALOR H BIOCIDNI PROIZVODI PROIZVODNJA NA MESTU POTROŠNJE

AQUALOR H BIOCIDAL PRODUCTS PRODUCTION AT THE PLACE OF CONSUMPTION

IZVOD

Familija biocidnih proizvoda Aqualor H, koju proizvodi kompanija Sigma d.o.o. iz Crvenke, na tržištu su od 2020. godine. Najveću primenu Aqualor H biocidni proizvodi našli su u oblasti medicine, ali i u oblasti veterine, kao i za opštu upotrebu. Širok spektar primene ovih proizvoda omogućen je kroz proizvode različitih koncentracija aktivnog hlora. Koncentracije aktivnog hlora u Aqualor H familiji proizvoda kreću se od 0,2 g/l do 5 g/l u zavisnosti od namene. Tokom četiri godine ispitivanja, prikupljene su informacije koje omogućavaju dalji razvoj sličnih proizvoda. U medicinskim, kao i u veterinarskim ustanovama, osnovna primedba bila je skladištenje velike količine proizvoda. Ta primedba poslužila je kao osnov za početak eksperimenta kojim treba da se utvrde parametri elektrolize za novu generaciju uređaja, koji bi na mestu potrošnje (in situ) proizvodili biocidne proizvode različitih koncentracija.

Ključne reči: Elektroliza, modelovanje, biocidni preparati

ABSTRACT

Aqualor H family of biocidal products, produced by Sigma d.o.o. from Crvenka, have been on the market since 2020. Aqualor H biocidal products are most widely used in the field of medicine, but also in the field of veterinary medicine, as well as for general use. A wide range of application of these products is made possible through products with different concentrations of active chlorine. Active chlorine concentrations in the Aqualor H product family range from 200 mg/l to 5000 mg/l, depending on the purpose. During four years of testing, information has been collected that enables the further development of similar products. In medical, as well as in veterinary institutions, the main complaint was the storage of a large amount of products. That remark served as the basis for the beginning of the experiment, which should determine the parameters of electrolysis for a new generation of devices, which would produce biocidal products of different concentrations at the point of consumption (in situ).

Key words: Electrolysis, modeling, biocidal preparations

1. UVOD

Primena Aqualor H biocidnih proizvoda je raznovrsna. Proizvodi Aqualor H200 i Aqualor H500 mogu se koristiti za dezinfekciju ruku, kao i za različite površine, dok su proizvodi sa većom koncentracijom aktivnog hlora, Aqualor H1000 i Aqualor H5000 pogodni za primenu na površine u medicinskim i veterinarskim ustanovama i objektima. Za dezinfekciju prostora velikih površina, često se pojavljuje problem skladištenja. Ovaj podatak je podstakao davnu ideju za razvoj uređaja koji će na mestu potrošnje proizvoditi biocidne proizvode različite koncentracije aktivnog hlora (u daljem tekstu INSITU uređaji).

- U tu svrhu, početkom 2023. godine dizajniran je eksperiment koji je obuhvatio izradu matematičkog modela procesa nemembranske elektrolize i laboratorijsko ispitivanje na pilot uređajima, a čiji je jedan od ciljeva bio određivanje optimalnih parametara elektrolize za uređaje koji bi na mestu potrošnje proizvodili dezinficijense različitih koncentracija aktivnog hlora. Pored praćenja parametara elektrolize, po prvi put su poredene anode dva različita proizvođača.
-
-
-

Marina Džomba¹, Silvester Kolić^{1*}, Timea Hrubenja¹

¹ SIGMA doo Crvenka, Ivana Milutinovića 77, Crvenka, silvester.kolic@hlorogen.com

Analize eksperimenta vršene su u saradnji sa Departmanom za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Katedrom za fizičku hemiju i elektrohemiju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u sopstvenoj fizičko-hemijskoj laboratoriji.

2. OBLAST PRIMENE AQUALOR H BIOCIDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA MESTU POTROŠNJE

Aqualor H biocidni proizvodi, proizvedeni na mestu potrošnje, mogli bi naći primenu u veterinarskim objektima i ustanovama, kao i medicinskim ustanovama. INSITU uređaji omogućili bi korisnicima da imaju svež preparat različitih koncentracija, uvek dostupan i bez brige za skladištenje i transport.

Prema ECHA kategorizaciji (ECHA), biocidni proizvodi se kategoriju na sledeći način:

1. PT 1 - biocidi za ličnu higijenu ljudi
2. PT 2 - dezinfekciona sredstva i algicidi koji se upotrebljavaju u domaćinstvu i u objektima javnog zdravlja
3. PT 3 - biocidi za higijenu, koji se upotrebljavaju u veterini
4. PT 4 - dezinfekciona sredstva, koja se upotrebljavaju za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje
5. PT 5 - dezinfekciona sredstva za vodu za piće

Familiju Aqualor H biocidnih proizvoda čine (Razvojna dokumentacija SIGMA doo - Crvenka):

- Aqualor H 1% (10 g/l aktivnog hlora)
Biocidni proizvod, koji je registrovan za primenu prema PT2, PT3, PT4 i PT5.
- Aqualor H 5000 (5000 mg/l aktivnog hlora)
Biocidni proizvod, koji je registrovan za primenu prema PT2, PT3 i PT4.
- Aqualor H 1000 (1000 mg/l aktivnog hlora)
Biocidni proizvod, koji je registrovan za primenu prema PT2, PT3 i PT4.
- Aqualor H 500 (500 mg/l aktivnog hlora)
Biocidni proizvod, koji je registrovan za primenu prema PT1, PT2, PT3 i PT4.
- Aqualor H 200 (200 mg/l aktivnog hlora)
Biocidni proizvod, koji je registrovan za primenu prema PT1, PT2, PT3 i PT4

Krajnji cilj eksperimenta je razvoj nove generacije HLOOROGEN uređaja koji bi proizvodili biocide sa koncentracijom aktivnog hlora od 0,2 g/l do 5 g/l. Trenutno se Aqualor H familija biocida dobija iz osnovnog Aqualor H biocida koncentracije 10 g/l aktivnog hlora, HLOOROGEN tehnologijom, koja je inače instalirana na preko 100 lokacija u zemlji i inostranstvu, za potrebe elektrohemijske dezinfekcije vode za piće u vodovodnim sistemima.

3. MATEMATIČKI MODEL NEMEMBRANSKE ELEKTROLIZE SA RASPODELJENIM PARAMETRIMA

Osnov za postavljanje matematičkog modela procesa nemembranske elektrolize je HLOOROGEN H25 pilot uređaj, specijalno dizajniran za proizvodnju Aqualor H biocida koncentracije 7 g/l aktivnog hlora. Postizanje krajnjeg cilja, projektovanje nove generacije HLOOROGEN uređaja, koji treba da proizvode Aqualor H biocide koncentracije od 0,2 g/l do 5 g/l je podeljeno u više faza. Razlog tome je što smanjenje koncentracije vodenog slanog rastvora kao polazne sirovine za proces elektrolize za sobom povlači čitav niz nepoznanica kao što su: tip i napetost elektroda, raspodela struje elektrolize, energetski bilans procesa elektrolize, hemijski sastav nusproizvoda elektrolize i tako dalje.

U tom smislu SIGMA doo je dizajnirala eksperiment koji u prvoj fazi treba da utvrdi da li tipovi elektroda dva različita proizvođača u pogledu efikasnosti elektrolize i sastava biocida igraju značajnu ulogu u procesu elektrolize veoma razblaženih vodenih rastvora soli.

3.1. Polazne pretpostavke

Matematički model procesa elektrolize je zasnovan na sledećim polaznim pretpostavkama (Razvojna dokumentacija SIGMA doo - Crvenka):

- stacionaran režim rada elektrolizera
- elektrolizer se posmatra kao cevni reaktor
- u obzir se uzima samo glavna elektrohemijska reakcija

SI. 1. Model nemembranske elektrolize sa raspedeljenim parametrima

F – Zapreminski protok elektrolita kroz kontrolnu zapreminu

C – Koncentracija hlora na ulazu u kontrolnu zapreminu

C+dC – Koncentracija hlora na izlazu iz kontrolne zapreminu

$dV = y \cdot z \cdot dx$ – kontrolna zapremina

3.2. Model elektrolize

- Glavna elektrohemijaska reakcija (Black & Veatch Corporation (2010); V.L. Snoeyink, D. Jenkins (1980); Razvojna dokumentacija SIGMA doo – Crvenka)

- Prinos hlora u kontrolnoj zapremini usled odvijanja elektrohemijaska reakcije

$$n_{Cl_2} = \frac{I \cdot \tau}{2 \cdot F} \text{ (mol)}$$

I - Struja elektrolize (A)

τ - Vreme elektrolize (sec)

F - Faradejeva const (F=96485 C/mol)

- Struja elektrolize izražena preko gustine struje

$$I = j \cdot y \cdot dx$$

j - gustina struje elektrolize (A/m²)

- Konačna formula za prinos hlora

$$n_{Cl_2} = \frac{j \cdot y \cdot dx \cdot \tau}{2 \cdot F} \text{ (mol)}$$

- Brzina odvijanja elektrohemijaska reakcije

$$\frac{dn_{Cl_2}}{d\tau} = \frac{j \cdot y \cdot dx}{2F} \left(\frac{\text{mol}}{s} \right)$$

- Komponentni materijalni bilans za hlor

AKUMULACIJA = ULAZ - IZLAZ + BRZINA HEMIJSKE REAKCIJE

$$dV \frac{dn_{Cl_2}}{d\tau} = y \cdot z \cdot dx \frac{dC_{Cl_2}}{d\tau} =$$

$$F_v \cdot C_{Cl_2} - F_v \cdot (C_{Cl_2} + dC_{Cl_2}) + r_{Cl_2}$$

F_v - Zapreminski protok elektrolita kroz kontrolnu zapreminu

C_{Cl_2} - Molska koncentracija hlora na ulazu u kontrolnu zapreminu

$C_{Cl_2} + dC_{Cl_2}$ - Molska koncentracija hlora na izlazu iz kontrolne zapremine

r_{Cl_2} - Brzina elektrohemijaska reakcije

- Promena koncentracije hlora kretanjem između elektroda (dC_{Cl_2})

$$dC_{Cl_2} = \frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial x} dx$$

- Konačna formula komponentnog materijalnog bilansa hlora

$$y \cdot z \cdot dx \frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial \tau} =$$

$$F_v \cdot C_{Cl_2} - F_v \cdot C_{Cl_2} - F_v \cdot \frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial x} dx + \frac{j \cdot y \cdot dx}{2 \cdot F}$$

- Iz pretpostavke da elektrolizer radi u stacionarnom režimu, poslednja jednačina se izjednačava na nulom:

$$\frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial \tau} = -\frac{F_v}{y \cdot z} \cdot \frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial x} + \frac{j}{2 \cdot F \cdot z} = 0$$

- Razdvajanjem promenljivih dobija se konačna jednačina materijalnog bilansa

$$\frac{F_v}{y \cdot z} \cdot \frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial x} = \frac{j}{2 \cdot F \cdot z}$$

$$\frac{\partial C_{Cl_2}}{\partial x} = \frac{j \cdot y}{2 \cdot F \cdot F_v}$$

- Integracijom poslednje jednačina dobija se rešenje materijalnog bilansa hlora u elektrolizeru

$$\int_0^C dC = \frac{j \cdot y}{2 \cdot F \cdot F_v} \int_0^x dx$$

$$C = \frac{j \cdot y}{2 \cdot F \cdot F_v} x$$

C - Molska koncentracija hlora na izlazu iz elektrolizera (mol/m³)

j - Efektivna gustina struje elektrolize (A/m²)

y - Visina anode (m)

F - Faradejeva const (F=96485 C/mol)

F_v - Zapreminski protok elektrolita kroz elektrolizer (m³/s)

x - Ukupna dužina anode (m)

- Iz poslednje jednačine se za željenu koncentraciju na izlazu iz elektrolizera vrši dimenzionisanje elektrolizera.

$$x = \frac{2 \cdot F \cdot F_v \cdot C}{j \cdot y}$$

3.3. Primer

Za željenu koncentraciju hlora na izlazu iz elektrolizera od 7 g/l odrediti dimenzije i broj anoda i katoda. Parametri elektrolize su date kako sledi:

$$C = 7 \frac{g}{l} = 98 \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$$

$$F_v = 2,5 \frac{l}{h} = 6,94 \cdot 10^{-7} \frac{m^3}{s}$$

$$F = 96485,34 \frac{C}{mol}$$

$$j = 70 \frac{mA}{cm^2} = 700 \frac{A}{m^2}$$

$$y = 50 \text{ mm} = 0,05 \text{ m}$$

Ukupna dužina anode iznosi:

$$x = \frac{2 \cdot 96485,34 \cdot 6,94 \cdot 10^{-7} \cdot 98}{700 \cdot 0,05} = 0,37 \text{ m}$$

Navedene veličine su uslovljene polaznom pretpostavkom da se elektrolizer posmatra kao cevni reaktor. U praksi, elektrolizeri su kaskadni, kutijastog tipa, te je bitno da se na osnovu željene izlazne koncentracije i dimenzija jedne anode odredi ukupan broj anoda i katoda za proces elektrolize:

Usvaja se da se elektrohemijaska reakcija odvija sa obe strane anode

Ako se usvoji da je dužina jedne anode (x_1) 80 mm, ukupan broj anoda (n_a) se računa prema jednačini:

$$n_a = \frac{x}{2 \cdot x_1} = \frac{0,37}{2 \cdot 0,08} = 2,3 \text{ kom} \approx 3 \text{ kom}$$

Usvaja se ukupan broj anoda:

$$n_a = 3 \text{ kom}$$

Ukupan broj katoda:

$$n_k = n_a + 1 = 3 + 1 = 4 \text{ kom}$$

— Dimenzionisanje elektrolizera rađeno je pod pretpostavkom da se u procesu elektrolize celokupna energija iskorištava u korist glavne elektrohemijaska reakcije. U praksi se u elektrolizeru odvijaju i sporedne reakcije koje ometaju proces elektrolize i umanjuju željeni prinos. Stoga je potrebno broj anoda i katoda često povećati za jedan (neki put i više) kako bi se postigao željeni prinos aktivne supstance.

Predstavljeni model se može poboljšati uzimanjem u obzir sporednih procesa i reakcija u elektrolizeru, ali je u svakom slučaju metodologija modelovanja ista.

4. EKSPERIMENTALNI DEO NA PILOT UREĐAJIMA I METODE ISPITIVANJA⁽⁴⁾

4.1. Pilot uređaji

Eksperiment je realizovan na pilot uređajima kapaciteta 2.5 l/h biocidnog proizvoda. Korišćene su anode od titanijuma prevučene oksidima iridijuma i rutenijuma. Katode su od prohroma tip A4. Tokom eksperimenta upoređivan rad anoda dva različita

Tabela 1: Karakteristike pilot uređaja na kojima je rađen eksperiment

Red. br.	Parametar	Jed. mere	Anoda	Katoda
1	Tip elektrode	-	CFT3	Prohrom A4
2	Dimenzije elektroda (dužina x visina)	mm	80 x 50	80 x 50
3	Broj elektroda	kom	3	4
4	Rastojanje između anode i katode	mm	5	
5	Ukupna aktivna površina	cm ²	240	240
6	Nominalna gustina struje elektrolize	mA/cm ²	100	
7	Prosečna efektivna gustina struje elektrolize	mA/cm ²	70	
8	Teoretska struja elektrolize	A	32 A (u praksi je manja)	
9	Napon elektrolize	V	4 V	
10	Pumpa za zasićeni slani rastvor - oznaka	Tip	Elektromagnetna dozirna pumpa za slani rastvor	
11	Pumpa za vodu - oznaka	Tip	Elektromagnetna dozirna pumpa za slani rastvor	

Tabela 2: Izlazni parametri praćeni tokom eksperimenta

Red. br.	Parametar	Jed. mere	Instrumentarijum	Metoda merenja
1	Koncentracija rezidualnog hlora (RH)	mg/l	SIGMA doo laboratorija UV/VIS spektroskopija HACH DR6000	DPD metoda određivanja slobodnog hlora Merni opseg HR = 0,1 do 10 mg/l
2	Koncentracija totalnog hlora (TH)	mg/l		
3	Koncentracija hlorita (ClO ₂ ⁻)	mg/l	PMF-Novi Sad, Departman za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine Tećna jon selektivna hromatografija	
4	Koncentracija hlorata (ClO ₃ ⁻)	mg/l		
5	pH preparata	-	HACH HQ40d	
6	Elektroprovodljivost preparata	µS/cm		
7	ORP preparata	mV		
8	Rezidual soli u preparatu	mg/l		

proizvođaća. Pošto do momenta izrade ovog rada, od proizvođaća anoda nisu dobijene dozvole za publikovanje njihovih proizvoda u istraživaćke svrhe, te poštujuci njihovo pravo na intelektualnu svojinu nad recepturom anodnih prevlaka, u opisu eksperimenta neće biti navedni nazivi proizvođaća, kao ni taćan sastav anoda. SIGMA doo je uradila seriju analiza u cilju utvrđivanja sastava anodnih prevlaka, ćime u ovom radu garantuje za usklaćenost sastava anodnih prevlaka sa deklaracijom proizvođaća.

U tabeli 1 su date karakteristike pilot uređaja na kojima je rađen eksperiment.

4.2. Izlazni parametri eksperimenta i metode merenja

Tokom eksperimenta u SIGMA laboratoriji su praćeni izlazni parametri u funkciji smanjenja saliniteta ulaznog rastvora, kao i kvaliteta anoda razlićitih proizvođaća. U tabeli 2 su dati izlazni parametri praćeni tokom eksperimenta i metode njihovog merenja.

Instrumentarijum korišćen tokom eksperimenta je etaloniran pre poćetka eksperimenta.

Karakterizacija sastava anoda vršena je u saradnji sa Katedrom za fizićku hemiju i elektrohemiju Tehnološko-metaluršskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a analize preparata vršene su u saradnji sa Departmanom za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematićkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

4.3. Analiza rezultata

U nastavku je dat prikaz rezultata dobijenih pri koncentraciji ulaznog rastvora natrijum hlorida od 30 g/l za anode dva razlićita proizvođaća. Merenje saliniteta je bilo moguće samo kada je uređaj u odrđavanju. Parametri pumpi namešteni su identićno kod oba proizvođaća anoda. Prvo su ispitivane anode jednog, a zatim drugog proizvođaća na istom pilot uređaju, kako bi uslovi elektrolize bili što je moguće priblićniji.

Rezultati eksperimenta su dati grafićki (slike 2-5)

Slika 2. Odnos temperature elektrolize i koncentracije hlora po eksperimentima za anode proizvođača 1

Slika 3. Odnos temperature elektrolize i koncentracije hlora po eksperimentima za anode proizvođača 2

Slika 4. Odnos struje elektrolize i koncentracije hlora po eksperimentima za anode proizvođača 1

Slika 5. Odnos struje elektrolize i koncentracije hlora po eksperimentima za anode proizvođača 2

4.4. Statistička obrada rezultata eksperimenta

Nulta hipoteza eksperimenta je da su varijanse nezavisnih uzoraka jednake.

— T-test nezavisnih uzoraka

Tabela 3. T-Test nezavisnih uzoraka

	t	df	p ^a
Struja elektrolize	-5,836	30	< 0,001
Koncentracija aktivnog hlora	-1,514	30	0,140

Napomena. Student's t-test.

^a Brown-Forsythe test je značajan ($p < .05$), sugerše odbacivanje pretpostavke o jednakosti varijansi

p-vrednost T-testa nezavisnih uzoraka za struju elektrolize ima vrednost manju 0.05 što sugerše odbacivanje pretpostavke o jednakosti varijansi. To ukazuje da struktura anodnih prevlaka ima značajan uticaj na aktivnost anoda, pa samim tim i na prinos elektrolize.

— Test normalnosti (Shapiro-Wilk)

Tabela 4. Test normalnosti (Shapiro-Wilk)

	Proizvođač anoda	W	p
Struja elektrolize	P1	0,951	0,504
	P2	0,942	0,369
Koncentracija aktivnog hlora	P1	0,978	0,943
	P2	0,909	0,111

Napomena. Značajni rezultati ukazuju na odstupanje od normalnosti.

Shapiro-Wilkov test je test hipoteze koji procenjuje da li skup podataka ima normalnu distribuciju. Procenjuje podatke iz uzorka s nultom hipotezom da skup podataka ima normalnu distribuciju. Velika p-vrijednost označava da skup podataka ima normalnu distribuciju, dok niska p-vrednost označava odstupanje od normalne distribucije. Konkretno,

anode proizvođača 2 imaju veće odstupanje od normalne raspodele, što sugerše na veće rasipanje rezultata merenja. Kako bi se dobio konkretan odgovor na to šta utiče na veće rasipanje rezultata merenja, neophodno je izvršiti dodatna ispitivanja strukture anodnih prevlaka.

— Grupna deskriptivna statistika

Standardna devijacija (SD) i standardna greška srednje vrednosti (SE) potkrepljuju rezultate iz testa normalnosti. Te vrednosti su za anode proizvođača 2 veće, čime su potvrđene pretpostavke o potrebi za dodatnim ispitivanjem uticaja strukture anodnih prevlaka na prinos elektrolize.

5. ZAKLJUČAK

Iz dobijenih rezultata analize može se zaključiti da je prinos aktivnog hlora dobijen anodama različitih proizvođača približno isti.

Uticaj strukture anodnih prevlaka igra značajnu ulogu u aktivnosti samih anoda. Anode proizvođača 2 su aktivnije. Pri istom naponu elektrolize, struja koju su povlačile anode proizvođača 2 su veće, što sugerše na njihovu veću aktivnost.

Međutim, rasipanje rezultata merenja ukazuje da anode proizvođača 1 imaju uniformniju raspodelu, samim tim i stabilniju proizvodnju.

Da bi se donela konačna odluka o izboru anoda, neophodno je uraditi dodatna ispitivanja, prvenstveno na polju strukture i sastava anodnih prevlaka.

Generalni zaključak je da je eksperiment postigao svoj cilj. Rezultati eksperimenta su ukazali u kom smeru treba nastaviti dalja ispitivanja.

Po skromnom mišljenju razvojnog tima SIGME, eksperiment je čak otvorio ideju o dizajnu strukture samih anodnih prevlaka u cilju favorizacije željene elektrohemijske reakcije uz istovremenu optimizaciju potrošnje struje elektrolize. To bi za posledicu imalo razvoj nove generacije anoda za hlor alkalnu nemembransku elektrolizu, dizajniranih za specifičnu elektrohemijsku reakciju.

Tabela 5: Grupna deskriptivna statistika

	Proizvođač anoda	Broj merenja	Srednja vrednost	SD	SE	Koeficijent varijacije
Struja elektrolize	P1	16	26,363	2,146	0,536	0,081
	P2	16	32,337	3,488	0,872	0,108
Koncentracija aktivnog hlora	P1	16	6,806	0,442	0,110	0,065
	P2	16	7,194	0,923	0,231	0,128

LITERATURA

1. Black & Veatch Corporation (2010), *WHITE'S HANDBOOK OF CHLORINATION AND ALTERNATIVE DISINFECTANTS*, Fifth edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, ISBN 9780470180983, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470561331.fmatter>
2. V.L. Snoeyink, D. Jenkins (1980), *Water Chemistry*, John Wiley & Sons, New York, USA, ISBN 0-471-05196-9
3. ECHA - Annex V - BPR the biocidal products classification (<https://echa.europa.eu/hr/regulations/biocidal-products-regulation/product-types>)
4. Razvojna dokumentacija SIGMA doo - Crvenka

SEKTOR VODA – CIRKULARNA EKONOMIJA VODE

Od 4. do 6. decembra 2024. godine, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i kompanije BelExpo Plus, na Beogradskom sajmu, u halama 3 i 3A, biće održan petnaesti Sajam/Forum Voda.

Kao jedna od najznačajnijih manifestacija u regionu, Sajam/Forum Voda okuplja sve bitne aktere i profesionalce u Sektoru voda i drugim srodnim oblastima. Sa zadovoljstvom podsećamo da je Sajam/Forum Voda 2023. godine u ovom istom prostoru, omogućio stručnjacima, praktičarima i donosiocima odluka izuzetnu priliku da podeli iskustva, afirmišu nova rešenja i ciljeve i učestvuju u diskusijama koje pokreću i utiču na Sektor voda. Takođe, to je bila izuzetna prilika za povezivanje i širenje inovativnih ideja među kolegama, kroz sajamsku izložbu, aktualna predavanja i prezentacije.

Ponosni na tradiciju, najavljujemo petnaesti Sajam/Forum Voda 2024 sa ciljem da se upoznamo sa najnovijim proizvodima i tehnologijama, da čujemo ugledne stručnjake iz zemlje i inostranstva, da učestvujemo u otvorenim stručnim diskusijama, prezentacijama, radionicama i tehničkim predstavljajama proizvođača i distributera... Sigurni smo da ćete biti učesnici Sajma/Foruma Voda 2024 u Beogradu!

...FORUM VODA uvek ima aktualne teme...

U fokusu ovogodišnjeg Foruma voda biće četiri glavne teme:

- **Oporavak resursa i kružna ekonomija** – Kružna ekonomija i inovativne tehnologije su među glavnim trendovima u nauci, istraživanju i upravljanju. U svetskim okvirima to je glavna tema u oblasti voda i očuvanja životne sredine, kao i doprinosa koji pruža u upravljanju otpadnim vodama i otpadom. Brojne tehnologije omogućavaju upotrebu nusproizvoda, istovremenu proizvodnju toplote, hlađenja i energije, a pri tome uz tehničke, ekonomske i ekološke prednosti, utiču na ublažavanje energetske krize i dekarbonizaciju.
- **Voda i zdravlje** – Voda i zdravlje su stalno u centru pažnje Foruma voda. Glavne teme su bezbednost vode za piće, vodni resursi i upravljanje vodama, održive prakse upravljanja podzemnim i površinskim vodama, inovativna rešenja za izazove galopirajuće urbanizacije.
- **Nove tehnologije** – Nove informacione tehnologije i oprema nude nova rešenja za stare probleme, kao što su održavanje vodovodnih sistema, istraživanje gubitaka vode i pronalaženje curenja, ublažavanje poplava, praćenje kvaliteta vode i prodora zagađivača. Ovaj trend će nastaviti da menja sektor voda, omogućavajući rukovodiocima da potpunije sagledavaju sisteme i hitno deluju.
- **Upravljanje vodovodnim preduzećima** – Pouzdanost i održivost upravljanja vodovodnim preduzećima ugrožavaju mnogi nerešeni problemi (institucionalno-statusni, finansijski-komercijalni, pravni, kadrovski). Neophodne su reforme u oblasti vodnih usluga za povećanje efikasnosti i očuvanja stabilnosti, sa posebnim akcentom na sprovođenje principa povraćaja troškova.

...FORUM VODA treći dan tradicionalno posvećuje YWP IWA SRBIJA

– Konferenciji mladih stručnjaka

Forum Voda treći dan tradicionalno posvećuje YWP IWA Srbija, sekciji UTVSI, koja okuplja mlade stručnjake u okviru IWA-e. Mlade kolege će i ove godine predstaviti svoje radove i rezultate, ali će se tražiti i odgovori na važna pitanja:

- Kako privući i zadržati mlade stručnjake?
- Kakve su mogućnosti za zapošljavanje i profesionalni razvoj?
- Koji se poslovi poveravaju mladim stručnjacima?
- Kako vide oblast voda u budućnosti, koji su im poslovi atraktivni?
- Kakve mogućnosti se nude mladim preduzetnicima za start-up u oblasti voda?

www.sajamvoda.rs